

KONSTITUTSIYA VA DAVLAT TUSHUNCHASI

G'ulomova Diyora Axlidin qizi¹, Karimov Ozodbek²

¹Andijon davlat universiteti

ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti talabasi

²Andijon davlat universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635991>

Annotatsiya: Konstitutsiyamiz mustaqilligimizni mustahkamlash, xalqimizning tinch-osuda, farovon hayotini ta'minlashning muhim asosidir. Uning hayotimizdagi o'рни va ahamiyatini keng targ'ib etish, aholi, ayniqsa, yoshlar ongu shuurida Vatanga sadoqat, qonunlarimizga hurmat tuyg'usini mustahkamlash maqsadida o'tkazilayotgan uchrashuv, davra suhbat, ochiq muloqot va boshqa madaniy-ma'rifiy tadbirlar yuksak samaralar bermoqda. "Inson huquqlari – eng oliy qadriyat", "Inson, uning qadr-qimmat, haq-huquqi oliy qadriyat", "Konstitutsiya – baxtimiz poydevori", "Adolat – qonun ustuvorligida", "Konstitutsiya va ma'naviyat mushtarakligi", "Konstitutsiya – faxrimiz, g'ururimiz" kabi mavzularda tashkil etilayotgan tadbirlarga taniqli olimlar, huquqshunoslar, shoir-yozuvchilar, san'atkorlardan iborat ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot guruhlari jalb etilgan.

Kalit so'zlar: konstitutsiya, adolat, qonun, inson, qadriyat, ma'naviyat.

Hozirgi kunda konstitutsiyani davlatsiz, davlatni konstitutsiyasiz tasavvur qilish qiyin. Lekin ular ijtimoiy taraqqiyotning turli davri mahsulidir. Davlat konstitutsiya paydo bo'lgan davrdan ancha ilgari vujudga kelgan va konstitutsiyasiz faoliyat ko'rsatgan. Konstitutsiya atamasi konstitutsiya Asosiy qonun bo'lgunga qadar ham mavjud bo'lgan. Bu atama baynalmilal atama bo'lib, lotin tilidan olingan va "o'rnataman", "tasdiqlayman" degan ma'noni beradi. Konstitutsiya atamasi hozirda "tuzilish" degan ma'noda ham ishlatiladi. Yuridik jihatdan Rim imperatorlarining ko'rsatmalari ham konstitutsiya deb atalgan davrlar bo'lgan.

Davlatlar paydo bo'lgan davrdan boshlab davlat va shaxs o'rtasida munosabatlar mavjud bo'lgan va munosabatlar o'lchovida davlat manfaati doimo ustun bo'lib kelgan (ma'lum vaqtgacha). XVII–XVIII asrlarda fuqarolarning o'z erki uchun, huquq uchun kurashi nihoyatda kuchaygan. Feodal tuzum o'rnida vujudga kelgan burjua tuzumi ham shu kurashlar natijasidir. Ana shu davrlarda eski tuzum o'rniga kelgan burjua tuzumi progressiv xarakterda bo'lib, bu davrda, eng avvalo insonlarning huquq va erkinliklarini qonunlarda mustahkamlash amalga oshirib borildi.

Shu davrdagi demokratik revolyutsiyalar natijasida qo'lg'a kiritilgan yutuqlarni alohida qonunlar doirasida mustahkamlash zarurati tug'ildi. Bunday qonun sifatida konstitutsiya paydo bo'ldi. Dastlabki Konstitutsiya hisoblanuvchi AQShning 1787-yilgi Konstitutsiyasi davlatning asosiy qonuni sifatida o'rnatildi.

U qonunchilik, ijro, sud hokimiyatini tashkil etish prinsiplari va tartibi, federatsiya tarkibiga kiruvchi subyektlar huquqlarini belgilash bilan cheklangan edi. Fuqaro, shaxs huquqlari unda belgilanmadi, faqat Kongress fuqarolar huquq va erkinliklariga zid keluvchi qonunlar qabul qilishi mumkin emas degan qoida unda o'z aksini topgan. Konstitutsiya yaratuvchilarning fikricha "nima taqiqlanmasa, shu mumkin" degan g'oya, prinsip fuqarolarning huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarishi, ta'minlashi mumkin edi.

Lekin xalq bunga rozi bo'lmadi, ular asosiy qonunda huquq va erkinliklarni alohida mustahkamlab qo'yishni talab qilib chiqdi va ularning talabi asosida ikki yil ichida konstitutsiyaga o'nta qo'shimcha kiritildi va bu qo'shimchalar inson huquqlariga taalluqli bo'lib, "Huquqlar haqida Bill" deb tarixga kirdi.

Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni, cheklanmagan davlat hokimiyati xavfli ekanligini anglagan davlat falsafasining ma'lum elementi bo'lib qoldi. Hokimiyatning cheklanmaganligi og'ir oqibatlariga, to'ntarishlarga, inqirozga olib kelishini oddiy xalq emas, hukmronlar ham tushunib yetdi va davlat hokimiyatini cheklash vazifasi konstitutsiyaga yuklandi. Natijada turli davlatlarda konstitutsiyalar qabul qilinishi natijasida uzoq davr hukm surayotgan va jamiyat rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan mutlaq davlat hokimiyatini cheklash belgilandi. Bu, o'z navbatida, jamiyatning boshqa a'zolari – xalqni huquq va erkinliklar bilan ta'minlashga olib keldi. Konstitutsiya hokimiyat va erkinlik, davlat va shaxs o'rtasida mutanosib muvozanat bo'lishini ta'minlovchi vosita bo'lib maydonga chiqdi.

Lekin Konstitutsiyalar vujudga kelishi, davlatlar tomonidan qabul qilinishi hamma vaqt yoki hamma joyda ko'zlangan natijani bermadi yoki bermaydi. Chunki, eng demokratik prinsiplar va ko'pchilik manfaatiga mos qoidalardan iborat Konstitutsiyalar ham, tegishli tuzumlarning, xususiyatlaridan, hokimiyatdagi hukmronlarning xohish-irodasidan kelib chiqib, tor doira manfaatlariga xizmat qilishi mumkin. Buni Sobiq Ittifoq konstitutsiyaviy tajribasidan ham aniq ko'rish mumkin.

Shuning uchun "Davlat va Konstitutsiya" deganda ularni faqat do'stlikda, hamkorlikda deb qarash uncha to'g'ri emas. "Davlat va Konstitutsiya" o'rtasida qarama-qarshilik bo'lishi ham tabiiydir.

Lekin, jamiyat mavjud qarama-qarshiliklarni hech kuch ishlatmay hal qilish yo'lini topsa, bunday qarama-qarshiliklar xavfli bo'lmaydi. Demokratik davlatlar – konstitutsiyaviy davlatlardir. Lekin, har qanday konstitutsiyaga ega davlatni konstitutsiyaviy yoki demokratik davlat deb bo'lmaydi. Davlatni ham demokratik, ham Konstitutsiyaviy deb atash uchun demokratik prinsip va qoidalardan iborat konstitutsiyasi bo'lishi va konstitutsiyaning barcha normalarini amalga oshirish uchun imkoniyatlar yaratilgan bo'lishi kerak.

Barcha dunyo mamlakatlarning konstitutsiyalarini ko'rsak, ularni yo xalq qabul qilgan, yoki xalq nomidan qabul qilingan, degan iboralarni uchratamiz. Masalan, AQSh Konstitutsiyasida “Biz AQSh xalqi...”, Germaniya Konstitutsiyada “Mazkur asosiy qonunni nemis xalqi o'zini ta'sis hokimiyati kuchi bilan qabul qildi”, Fransiya Konstitutsiyasida “Fransuz xalqi Konstitutsiyaviy qonunni ma'qulladi”, degan so'zlar bo'lsa, O'zbekiston Konstitutsiyasining muqaddimasida: “o'zining muxtor vakillari siymosida O'zbekiston Respublikasining, mazkur Konstitutsiyani qabul qiladi”, – deb qayd qilingan.

Hamma konstitutsiyalarda yo xalq nomidan, yoki ularning muxtor vakillari tomonidan qabul qilinishi ko'rsatilar ekan, tabiiy holda u xalq manfaatini ifoda etishi kerak.

Xalq manfaati ularda huquq va erkinliklarning o'rnatilishi hamda ularni amalga oshirish mexanizmini ta'minlash choralari-ni belgilash; shu maqsadda davlat hokimiyati, uning tuzilmalarini tashkil qilishning demokratik tartibini belgilash; davlat hokimiyati faoliyatini qonun darajasida ifodalash; jamiyatning boshqa tuzilmalari bilan davlat munosabatini o'rnatish orqali ta'minlanadi.

Konstitutsiya, yana xalq suvereniteti, davlat suvereniteti, davlat hokimiyati manbalarini mustahkamlaydi. Rossiya Konstitutsiyasining 3-moddasida “Rossiya Federatsiyasida hokimiyatning yagona manbasi va suverenitet egasi yagona xalq”, O'zbekiston Konstitutsiyasining 7-moddasida “Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir”, degan qoidalar mavjud. Shundan, agar hokimiyat totalitar bo'lsa, xalqning tabiiy huquqlarini buzsa, xalqda unday hokimiyatni ag'darib tashlash huquqi bo'ladi. Bu xalq suverenitetining haqiqiy ma'nosini ko'rsatadi. Shuningdek, konstitutsiyalar mamlakat birligini, hududlar bo'linib ketmasligini ta'minlovchi normalardan iborat bo'ladi. Konstitutsiya AQShda vujudga kelgan bo'lsada, uning rivojlanishiga barcha xalqlar hissa qo'shgan va qo'shadi.

Ijtimoiy munosabatlarning kengayib borishi, ijtimoiy hayotning rivojlanishi konstitutsiya normalari bilan tartibga solinadigan huquqiy munosabatlarning kengayib borishini taqozo etadi, bu o'z navbatida, konstitutsiyalarni takomillashtirishni taqozo etadi. Bu holatni dastlabki konstitutsiyalar bilan

hozirgi davrda qabul qilingan konstitutsiyalarni taqqoslasak, qiyoslasak aniq ko'ramiz.

AQSh Konstitutsiyasi faqat hokimiyat va federatsiya subyekt-larining huquqiy holati, keyingi kiritilgan qo'shimchalar asosida fuqarolarning huquq, erkinliklarini tartibga solish bilan chegaralansa, keyingi davrda qabul qilingan va qilinayotgan Konstitutsiyalarning vazifasi, maqsadi juda kengdir.

Hozirgi konstitutsiyalar faqat shaxs va davlat munosabati, hokimiyat tizimini mustahkamlab qolmay, jamiyatdagi boshqa tuzilmalar faoliyatini ham tartibga solmoqda, masalan jamoat birlashmalari, oila va boshqalar. Bundan tashqari, konstitutsiyalarda inson va davlat munosabatida inson manfaatlarining ustunligini ta'minlovchi, hokimiyat faoliyatini cheklovchi, davlatga aniq majburiyatlar yuklovchi normalar kengroq o'rin olmoqda.

Har bir mamalaktning konstitutsiyasiga xos eng asosiy xususiyat bu – konstitutsiyaning asosiy qonunligidir. Konstitutsiyaning umumiy xususiyatlari ana shundan kelib chiqadi va ularga qo'yiladigan umumiy talablar bo'lishini keltirib chiqaradi.

Shu bilan birga konstitutsiyalar ma'lum taraqqiyot mahsuli, ma'lum mamlakatda yashayotgan xalqning ongi, dunyoqarashi mahsulidir. Unda tarixiy taraqqiyot tajribasi, milliy qadriyatlar, xalqning ma'naviy va axloqiy turmush tarzi albatta aks etadi, bu har bir mamlakat konstitutsiyalarida umumiylik bilan birga, o'ziga xos xususiyatlar bo'lishini taqozo etadi. Bunga O'zbekiston Konstitutsiyasini o'rganish vaqtida alohida to'xtalib o'tamiz.

Konstitutsiya insoniyat tarixida taraqqiyotning ma'lum vaqtida, yangilikning eskilik ustidan, erkinlikning haqsizlik ustidan, taraqqiyotning turg'unlik ustidan g'alabasini qonuniy mustahkamlagan hujjat bo'lib, u insonning or-nomusi, qadr-qimmat, mol-mulki himoyachisidir, degan ta'rif konstitutsiyaning o'rnini ko'rsata oladi va bunga e'tiroz bo'lmasa kerak.

Konstitutsiyaning vujudga kelishi insoniyat tarixi taraqqiyoti mahsuli bo'lib, u butun dunyoda rivojlanishga katta hissa qo'shmoqda.

O'zbekiston Prezidentining: ***“Tabiiyki, har qanday davlatning yuzi, obro'-e'tibori uning Konstitutsiyasi hisoblanadi. Zotan, Konstitutsiya davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitadigan Qomusnomadir”***, – degan so'zlari faqat O'zbekiston konstitutsiyasiga emas, umuman Konstitutsiyalarga berilgan bahodir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T.2. – T.: O'zbekiston, 1996. – 93-bet.

2. Karimov I.A. O'zbekiston – kelajagi buyuk davlat. – T.: O'zbekiston, 1992. – 37-bet.

3. U. Tojixonov va boshqalar. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy huquqi. – T.: Sharq, 2001. – 169–178-betlar.